

GNSS ЖӘНЕ СПУТНИКТИК ДЕРЕКТЕРДІ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, МЕТРОПОЛИТЕН АЙМАҒЫНДАҒЫ ИНЖЕНЕРЛІК ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ДЕФОРМАЦИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІН КЕШЕНДІ ЗЕРТТЕУ

Жумаханов А.

магистрант, Satbaye University, Алматы, Қазақстан

Кожасев Ж.Т.

PhD профессор, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

COMPREHENSIVE STUDY OF DEFORMATION CHANGES IN ENGINEERING STRUCTURES WITHIN THE METRO AREA USING GNSS AND SATELLITE DATA

Zhumakhanov A.

Master's Student, Satbaye University, Almaty, Kazakhstan

Kozhaev Zh.

PhD профессор Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аңдатпа

Бұл мақалада GNSS-технологиялары мен спутниктік радиолокациялық деректерді интерферометриялық өңдеу (InSAR) негізінде Алматы метрополитенінің әсер ету аймағындағы инженерлік құрылыстардың деформацияларын кешенді геодезиялық және спутниктік мониторингтеудің интеграцияланған тәсілі ұсынылған. Әдістеме RTK/PPP режиміндегі үздіксіз жоғары дәлдікті GNSS-бақылауларды мультижиілікті қабылдағыштарды (мысалы, Spectra SP90m немесе ұқсастары) қолдана отырып және Sentinel-1 деректерін PS-InSAR және SBAS-InSAR әдістерімен өңдеуді біріктіреді. GNSS-өлшеулер іргетастардың, тіректердің және метро трассасының бақылау нүктелерінде жүргізіледі, ал InSAR әрбір объектіге жабдық орнатпай-ақ бүкіл аумақта деформацияларды кеңістіктік карталауды қамтамасыз етеді. Екі технологияны біріктіру тік және көлденең орын ауыстырулардың 3D-модельдерін құруға, сейсмикалық белсенділікті, тектоникалық процестерді және жерасты құрылысының антропогендік әсерлерін ескеруге мүмкіндік береді.

Abstract

The article presents an integrated approach to comprehensive geodetic and satellite-based monitoring of deformations of engineering structures within the influence zone of the Almaty metro, based on GNSS technologies and interferometric processing of satellite radar data (InSAR). The methodology combines continuous high-precision GNSS observations in RTK/PPP mode using multi-frequency receivers (e.g., Spectra SP90m or analogues) with Sentinel-1 data processing using PS-InSAR and SBAS-InSAR techniques. GNSS measurements are performed at control points on foundations, supports, and along the metro alignment, while InSAR provides spatial mapping of deformations across the entire объект without installing equipment on each object. The integration of the two technologies enables the development of 3D models of vertical and horizontal displacements, taking into account seismic activity, tectonic processes, and anthropogenic impacts of underground construction.

Негізгі сөздер: метрополитен, құрылыстардың деформациясы, GNSS-мониторинг, InSAR, PS-InSAR, SBAS-InSAR, Sentinel-1, сейсмикалық белсенділік, Алматы.

Keywords: metro, structural deformation, GNSS monitoring, InSAR, PS-InSAR, SBAS-InSAR, Sentinel-1, seismic activity, Almaty.

1. Кіріспе

Қазіргі мегаполистер, соның ішінде Алматы қаласы, жерүсті және жерасты инфрақұрылымының қарқынды даму кезеңін бастан кешіруде. Жер телімдерінің құнының өсуі биік ғимараттар мен күрделі инженерлік нысандардың құрылысын ынталандырады, бұл әсіресе тығыз қалалық құрылыс жағдайында өзекті болып табылады. Осындай жағдайда метрополитеннің әсер ету аймағындағы инженерлік құрылыстардың деформациялық процестерін кешенді мониторингтеу аса маңызды мәнге ие болады.

Деформациялар (шөгү, көтерілу, еңкею, көлденең ығысу) көптеген факторлардың әсерінен пайда болады: тоннельдердің құрылысы, дірілдер, жерасты сулары деңгейінің өзгеруі, тектоникалық қозғалыстар және топырақтардың тығыздалуы. Алматының сейсмикалық белсенді аймағында бұл процестер табиғи және антропогендік әсерлермен күшейеді, бұл жоғары дәлдікті, үздіксіз және кеңістіктік бөлінген бақылауды талап етеді (1-сурет).

1-сурет. Метрополитен аймағындағы инженерлік құрылыстардағы деформациялық өзгерістердің негізгі себептері мен түрлері

2. Кешенді мониторинг әдістері

Мониторинг міндеттері спутниктік және геодезиялық заманауи технологиялар көмегімен шешіледі, олар ГОСТ 24846–2013 жаңартылған нұсқасының талаптарына толық сәйкес келеді. Әдістеменің негізін бірін-бірі толықтыратын екі тәсілді интеграциялау құрайды.

2.1 Деформацияларды мониторингтеудегі GNSS-технологиялар

GNSS (Global Navigation Satellite System) - бұл GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou және QZSS жүйелерінің шоқжұлдыздарын біріктіретін көпжүйелі спутниктік навигация технологиясы. Геодезиялық мониторинг міндеттерінде GNSS ауа райына, тәулік уақытына, рельефке және пункттер арасындағы тікелей көрінудің болмауына тәуелсіз түрде объек-

тілердің үшөлшемді орын ауыстыруларын миллиметрлік дәлдікпен жоғары дәлдікті, үздіксіз және толық автоматтандырылған түсірілімді қамтамасыз етеді.

Алматыдағы зерттеулер үшін соңғы буындағы жоғары дәлдікті мультижиілікті GNSS-қабылдағыштар пайдаланылады, мысалы Spectra SP90m (Faza 2) немесе олардың заманауи баламалары (Trimble R12i, Leica GS18, Topcon HiPer HR және т.б.), бөлек жоғары сезімтал антеннамен жабдықталған (2-сурет). Бұл қабылдағыштар барлық қолжетімді жиіліктер мен сигналдарды (L1/L2/L5, E1/E5, B1/B2/B3) қолдайды, бұл тығыз қалалық құрылыс жағдайында, яғни биік ғимараттардан сигналдардың көлеңкеленуі мен шағылуы мүмкін болғанда, кедергіге төзімділікті едәуір арттырады.

2-сурет. Бөлек антеннасы бар мультижиілікті спутниктік GNSS-қабылдағыш Spectra SP90m (немесе үздіксіз мониторингке арналған заманауи баламасы)

Бақылауларды ұйымдастыру Алматы жағдайына оңтайлы бейімделген бірнеше режимді қамтиды:

1. Үздіксіз мониторинг (Permanent GNSS stations) - ең жауапты нысандарда («Алатау», «Сай-

ран» станцияларының іргетастары, жерүсті учаскелерінің тіректері, тоннельдердің тікелей әсер ету аймағындағы ғимараттар). Қабылдағыштар 24/7 режимінде 1 Гц-тен 10 Гц-ке дейінгі жиілікпен жұмыс істейді.

2. Нақты уақыттағы RTK режимі (Real-Time Kinematic) - жергілікті базалық станцияны немесе CORS желісін қолдана отырып. Жоспарда 1–3 мм және биіктікте 3–5 мм дәлдікпен координаттарды жедел алуды қамтамасыз етеді.

3. PPP режимі (Precise Point Positioning) - базалық станцияны қажет етпейтін автономды жоғары дәлдікті режим. Қашықтағы немесе қолжетімсіз пункттер үшін қолданылады.

4. Кинематикалық және статикалық өлшеулер - мерзімдік науқандар мен метрополитен трассасын егжей-тегжейлі зерттеу үшін.

Бақылау пункттері арнайы маркалар мен терең реперлерден тұрады, олар ғимараттардың іргетастарына, көтергіш конструкцияларына және метро трассасы бойына тікелей бекітіледі.

GNSS деректерін өңдеу арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуде жүзеге асырылады (Trimble Business Center, Leica Infinity, Spectra Precision Survey Office, RTKLIB). Негізгі кезеңдерге алдын ала сүзгілеу, атмосфералық кешігулерді түзету, мультипуть әсерлерін компенсациялау, RLMD–SVD әдісімен уақыттық қатарларды шуылдан тазарту, желіні теңестіру және координаттарды бірыңғай жүйеге келтіру жатады.

Алматы метрополитені жағдайында GNSS-технологиялардың артықшылықтары: ауа райы мен сейсмикалық құбылыстарға толық тәуелсіздік, деректердің жоғары жиілігі мен үздіксіздігі, автоматты ескерту жүйелерімен интеграция мүмкіндігі, еңбек шығындарын айтарлықтай қысқарту (дәстүрлі әдістермен салыстырғанда 5–7 есе). Сонымен қатар GNSS Алматы және Есік-Ата жарылымдары бойындағы аймақтық тектоникалық қозғалыстарды бақылауға мүмкіндік береді.

Алынған GNSS деректері InSAR өңдеу нәтижелерін калибрлеу үшін жоғары дәлдікті «якорь» ретінде қызмет атқарады.

2.2 Спутниктік радиолокациялық деректерді интерферометриялық өңдеу (InSAR)

InSAR спутниктік деректері (Persistent Scatterer - PS-InSAR және Small Baseline Subset - SBAS-InSAR әдістері) әрбір объектіге жабдық орнатпай-ақ кең аумақта деформацияларды миллиметрлік дәлдікпен карталауға мүмкіндік береді. Өңдеу Sentinel-1 архивтік және жедел түсірілімдері бойынша жүргізіледі (3-сурет). Алматы жағдайында мұндай деректер аймақтық жарылымдар бойындағы тектоникалық қозғалыстарды, сондай-ақ метро құрылысы мен гидрогеологиялық режимнің өзгеруіне байланысты топырақтың шөгуін тиімді анықтайды.

3-сурет. Қалалық ортадағы деформацияларды мониторингтеу үшін спутниктік InSAR-деректерді өңдеу мысалы (Sentinel-1)

2.3 GNSS және InSAR интеграциясы. Қосымша әдістер

Технологияларды интеграциялау GNSS-ті InSAR-ды калибрлеу үшін жоғары дәлдікті тірек нүктелері ретінде пайдалануға, GNSS нүктелік деректерін InSAR-дың кеңістіктік қамтуымен біріктіруге, нақты уақыт режимінде деформациялардың толыққанды 3D-модельдерін құруға және тәуекелдерді жоғары сенімділікпен болжауға мүмкіндік береді. Қажет болған жағдайда әдістеме ауырлық

күші өзгерістерін топырақтың шөгуімен байланыстыру үшін гравиметриялық өлшеулермен толықтырылады.

3. Алматыдағы зерттеу жоспары

Мониторинг метрополитеннің жұмыс істеп тұрған «Алатау» және «Сайран» станцияларын, сондай-ақ болашақ кеңейту желілерін қамтиды. GNSS-бақылауларын орнату және тұрақты циклдермен жүргізу, Sentinel-1 деректерін өңдеу, уақыттық қатарларды статистикалық талдау, 3D-модель-

дер құру және шекті мәндерден асқан жағдайда автоматты хабарлау алгоритмдерін әзірлеу қарастырылады.

Әдістемені іске асыру мыналарды қамтамасыз етеді:

- деформацияларды бақылаудың жеделдігі мен сенімділігін едәуір арттыру;
- дәстүрлі геодезиялық әдістермен салыстырғанда далалық жұмыстардың еңбек сыйымдылығы мен құнын 5–7 есе төмендету;
- «Алатау», «Сайран» станциялары және метрополитеннің барлық болашақ желілері үшін деформациялық процестердің бірыңғай цифрлық 3D-моделін құру;
- ГОСТ 24846–2013 талаптарына сәйкес шекті рұқсат етілген мәндерге жақындағанда жауапты қызметтерді автоматты түрде хабардар ету;
- ұқсас геологиялық және сейсмикалық жағдайлары бар Қазақстанның басқа ірі қалаларына жүйені масштабтау мүмкіндігі.

Ұзақ мерзімді перспективада GNSS-InSAR интеграциясын машиналық оқыту және жасанды интеллект әдістерімен үйлестіру үлкен деректер негізінде деформацияларды болжаудың жаңа мүмкіндіктерін ашады, бұл реактивті мониторингтен проактивті тәуекелдерді басқаруға көшуге мүмкіндік береді.

Осылайша, әзірленген әдістеме Алматы метрополитенінің өзекті қажеттіліктеріне жауап беріп қана қоймай, сонымен қатар критикалық инфрақұрылымды кешенді мониторингтеудің ұлттық жүйесін құруға негіз қалайды. Оны енгізу тұрғындардың қауіпсіздігін арттыруға, биік ғимараттардың сақталуына және Орталық Азиядағы ең сейсмикалық белсенді өңірлердің бірінде қалалық ортаның тұрақты дамуына ықпал етеді.

Қорытынды

Мақалада ұсынылған GNSS және InSAR негізіндегі деформацияларды мониторингтеудің интеграцияланған жүйесі Алматы метрополитенінің жерасты және жерүсті инфрақұрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қарқынды қала құрылысы мен өңірдің жоғары сейсмикалық белсенділігі жағдайында заманауи жоғары технологиялық құрал болып табылады.

GNSS өлшеулерінің нүктелік миллиметрлік дәлдігін InSAR-дың кең аумақты кеңістіктік қамтуымен біріктіру нақты уақыт режимінде құрылыстардың тік және көлденең орын ауыстыруларының толық әрі объективті көрінісін алуға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе тоннель қазу, дірілдік жүктемелер, жерасты сулары деңгейінің өзгеруі және Алматы мен Есік-Ата жарылымдары бойындағы тектоникалық процестермен байланысты тәуекелдерді дер кезінде анықтау және болжау үшін маңызды.

Ұсынылған тәсілді енгізуді метрополитеннің қолданыстағы желілерін кеңейту кезеңінде-ақ жүзеге асыру ұсынылады, бұл Алматыдағы жерасты құрылыс жобаларының инженерлік қауіпсіздігі мен экономикалық тиімділігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Қалмұратов Б.Қ., Сапаров Қ.Т. Геодезиялық мониторинг және деформацияларды бақылау. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 256 б.
2. Әбдірахманов Ә.А. Инженерлік геодезия. – Алматы: Бастау, 2016. – 312 б.
3. Сейтқазиев А.С., Нұрпейісов М.К. Құрылыстардың деформацияларын геодезиялық әдістермен бақылау. – Алматы: ҚазҰТЗУ, 2019. – 198 б.
4. Кожаев Ж.Т., Жумабаев Е.М. Спутниктік геодезия негіздері (GNSS технологиялары). – Алматы: Satbayev University, 2020. – 20 б.
5. Мадимарова Г.С., Мурсалимова Э.А., Шаймерденова А.А., Кадиркулов Н.А., Аугамбаев К.К. Фосфорит кен орындарының жерлерін мониторингтеу кезінде NDVI индексіні пайдалану // «Д. Серікбаев атындағы ШҚТУ хабаршысы» ғылыми журналы. – №3, 2023. – 88–96 бб. DOI: 10.51885/1561-4212_2023_3_88.
6. Мүсин Ж.Қ. Инженерлік құрылыстардың сенімділігі және деформациясы. – Алматы: Ғылым, 2015. – 210 б.
7. Hanssen R.F. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. – Springer, 2005.
8. ESA (European Space Agency). Sentinel-1 User Guide. – 2023.
9. Hooper A. A multi-temporal InSAR method incorporating both persistent scatterer and small baseline approaches. – 2008.